

TƏFƏKKÜR

elmi xəbərlər jurnalı

№2(11)2016

BU SAYIMIZDA

- ◆ Xalqın və dövlətin inkişafında liderin rolu
- ◆ Türk dünyasının multikulturalizmi
- ◆ Milli iqtisadiyyatda qiymətəmələgəlmənin makroiqtisadi aspektləri
- ◆ Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin struktur dəyişikliyinə qiymətləndirilməsi
- ◆ Müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolu
- ◆ Qloballaşan şəraitdə istehlak bazarının formalaşması aspektləri
- ◆ Menecment sistemində adaptasiya və karyera
- ◆ Dilin yaranması haqqında nəzəriyyələr
- ◆ Milli birlik fəlsəfəmiz: azərbaycançılıq və türkçülük

Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universitetinin TƏFƏKKÜR elmi xəbərlər jurnalı

Redaksiya heyəti

Müşfiq Atakışiyev	– baş redaktor , iqtisad elmləri doktoru, professor
Asif Quliyev	– redaktor (buraxılışa məsul)
Ziyad Səmədzadə	– akademik
Nizami Cəfərov	– AMEA-nın müxbir üzvü
Elşad Qurbanov	– AMEA-nın müxbir üzvü
Akif Musayev	– AMEA-nın müxbir üzvü
Əli Nuriyev	– AMEA-nın müxbir üzvü
Elşən Hacızadə	– iqtisad elmləri doktoru, professor
Nazim Hüseynov	– tibb elmləri doktoru, professor
Amil Məhərrəmov	– iqtisad elmləri doktoru, professor
Havva Məmmədova	– tarix elmləri doktoru, professor
Aqşin Babayev	– filologiya elmləri doktoru, professor
Zahid Məmmədov	– coğrafiya elmləri doktoru, professor

Jurnal “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq şəkildə təsis edilmişdir.
Reyestr № 3739

Təfəkkür elmi xəbərlər jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 16 may 2014-cü il tarixli
(protokol №07-R) və 13 mart 2015-ci il tarixli (protokol №05-R) qərarları ilə

İqtisad və Filologiya elmləri üzrə

“Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması
təvsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Telefon: (+99412) 541 04 50

E-mail: t_universiteti@mail.ru

Jurnal ildə dörd dəfə nəşr olunur

MÜNDƏRİCAT

HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZMİN NÜMUNƏSİDİR.....	4
Rahim Hüseynov. Xalqın və dövlətin inkişafında liderin rolu.....	5
Nizami Cəfərov. Türk dünyasının multikulturalizmi.....	8
Ənvər Qafarlı. Multikulturalizm şəraitində Azərbaycan dövlətinin mədəni plüralizm siyasəti.....	15
Vəfa Hüseynzadə. Biz hamımız insanıq, biz hamımız eyniyik.....	20
Aynur Allahyarova. Azərbaycan qürur mənbəyimiz, uşaqlar gələcəyimizdir.....	24
Elnurə Mahmudzadə. The concept of Multiculturalism.....	29

İQTİSADİYYAT VƏ HƏYAT

Asif Mustafayev, Tariyel Qurbanov. Milli iqtisadiyyatda qiymətəmələgəlmənin makroiqtisadi aspektləri.....	34
Bəsti Bəşirova. Əmtəə bazarına dövlət nəzarəti və onun idarə edilməsi mexanizmi.....	44
Jalə Budaqova. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin struktur dəyişikliyinə qiymətləndirilməsi.....	50
Mahmud Hacızadə. Müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolu.....	58
Natiq Mirzəyev. Taxılçılıq sahəsində sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşmə və kreditləşmə mexanizmləri.....	67
Elkin Məmmədzadə. Qloballaşan şəraitdə istehlak bazarının formalaşması aspektləri.....	74
Vüsalə Nağıyeva. Menecment sistemində adaptasiya və karyera.....	82

DİLİMİZ, ƏDƏBİYYATIMIZ, İNCƏSƏNƏTİMİZ

Məsud Məmmədov. Dilin yaranması haqqında nəzəriyyələr.....	88
Elman Mirzəyev. “Şam” komponenti əsasında formalaşmış onomastik vahidlərin linqvistik təhlili.....	98
Faiq Ələkbərov. Milli birlik fəlsəfəmiz: azərbaycançılıq və türkçülük.....	107

Müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolu

Mahmud HACIZADƏ,
*İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun dissertantı*
hme912@gmail.com

Açar sözlər: informasiya, informasiya texnologiyaları, informasiya iqtisadiyyatı.

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационное экономика.

Key words: information, information technology, information economy.

Məqalə müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolunun tədqiqinə həsr edilmişdir. Burada müasir reallıqlar baxımından öncə informasiya anlayışına, xüsusən də onun iqtisadi aspektdən elmi şərhinə diqqət yetirilmişdir. Digər tərəfdən müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolunun tədqiqi üçün informasiyanın xassələri, tipləri, onun konseptual sistemi, nəzəri əsasları, dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsiri kimi müvafiq komponentlər təhlil obyektinə çevrilmişdir. Aparılan təhlillərin nəticəsi kimi müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rola malik olduğu bir daha əsaslandırılmışdır.

Elmi-texniki tərəqqi təkcə mədədi istehsala deyil, bütövlükdə sosial-iqtisadi sahəyə çox yüksək təsir göstərmişdir. Bundan irəli gələrək müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolunun tədqiqi də ön plana çıxaraq elmi aktualıq kəsb etmişdir. Bu problemi araşdırarkən öncə informasiya anlayışına, xüsusən də onun iqtisadi aspektdən elmi şərhinə diqqət

yetirilməlidir. Araşdırmalar göstərir ki, informasiya anlayışının iqtisadi tədqiqi, əsasən, cəmiyyətin istehsal və istehlak sistemində onun yerinin və rolunun aşkarlanmasına istiqamətlənmişdir. Elmi dövriyyədə “informasiya” terminindən törəyən “informasiya məhsulu”, “informasiya resursu”, “informasiya istehsalı”, “informasiya bazarı” və başqa bu kimi anlayışlar məhz belə tədqiqatların

nəticəsində meydana gəlmişdir. Yenilikliyini hələ də saxlayan həmin anlayışların əksəriyyətini və həmçinin "informasiya" anlayışının özünü də, iqtisad elmi demək olar ki yetərincə öyrənməmişdir. Məhz bunu nəzərə alaraq, məqalədə ilk növbədə, "informasiya" anlayışının tədqiqində əsas fəlsəfi-metodoloji yanaşmalara baxılması zəruri hesab olunmuşdur. Digər tərəfdən müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolunun tədqiqi üçün informasiyanın xassələri, tipləri, onun konseptual sistemi, nəzəri əsasları, dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsiri kimi müvafiq komponentlər təhlil predmetinə çevrilmişdir.

İnformasiya iqtisadiyyatının mərkəzi həlqəsi "informasiya" anlayışdır. "İnformasiya" 2500 il bundan əvvəl latın dilində informatio (*xülasə, izahat*) sözü olaraq meydana gəlmişdir. Müasir dövrdə "informasiya" anlayışı çox geniş təfsir olunur və o, əksər elmlərin araşdırma predmetini təşkil edir. Bu baxımdan da onun müxtəlif mənə yükü daşıyan çoxlu təriflərinə rast gəlinir. Bunlara baxmayaraq onun hələ ki hamı tərəfindən qəbul edilən tərfi mövcud deyildir. Lakin heç bir çətinlik çəkmədən ümumi kontekstdə anlaşılan tərzdə informasiya bəsit bir tərif vermək mümkündür:

İnformasiya-insan fəaliyyətində saxlanması, ötürülməsi, işlənməsi və istifadəsi lazım olan məlumatların məcmusudur.

Bu tərif böyük sistem quruluşunu

özündə əks etdirən informasiya anlayışını yetərincə əhatə etməsə də, ən azı, onu səsləndirdikdə söhbətin nədən getdiyini müəyyən qədər təsəvvür etmək imkanı yaradır. O da vurğulanmalıdır ki, informasiya cəmiyyəti quruculuğunda fəal addımları ilə seçilən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində də "informasiya" anlayışına açıqlama verilmişdir. Belə ki, "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində "informasiya" anlayışı - yaranma tarixindən, təqdimat formasından və təsnifatından asılı olmayaraq istənilən fəaliyyət nəticəsində yaradılan, yaxud əldə olunan faktlar, rəylər, bilgiler, xəbərlər və ya digər xarakterli məlumatlar olaraq təsbitini tapır (11).

İnformasiya müxtəlif xassələri özündə birləşdirir. Bu xassələri siyasi, iqtisadi, texniki, kimyəvi, bioloji və s. bu kimi istehlak məqsədlərinə görə müəyyənləşdirmək olar. Həmçinin o da qeyd olunmalıdır ki, informasiyanın daxili xassələri də vardır - informasiyanın daxili quruluşu (*strukturu*) və onun həcmi (*miqdarı*). Sözün ən geniş mənasında informasiya bütün əşyaların xüsusiyyətini və nizamlılıq dərəcəsini ifadə edən ümumi, universal xassədir. Bu, həm də özündə maddəni və ruhu, cisim və enerjini, varlığı və şüuru birləşdirən ümumi başlanğıcdır.

İnformasiyanı həm obyektlərin xassəsi, həm də onların qarşılıqlı əlaqəsinin

nəticəsi kimi də ifadə etmək olar. Şüuru-muzdan asılı olmayaraq, informasiyanın obyektiv mövcudluğunu əsas götürən bəzi tədqiqatçıların belə bir tamamilə qeyri-adi nöqteyi-nəzəri var ki, informasiya maddi dünyanın üçüncü - maddə və enerji ilə bərabər substansiyasıdır (2). Lakin informasiya üçün saxlanmanın və ekvivalent miqdarda maddəyə, yaxud enerjiyə keçmənin fundamental qanunları hələ formalaşdırılmamışdır. Hazırda belə qəbul edilir ki, informasiya qavranılıb-qavranılmamasından asılı olmayaraq mövcuddur, amma yalnız qarşılıqlı əlaqədə təzahür edir (8).

İnformasiyalaşdırma şəraitində hesablama maşınları istehsalının, əsas istehsal vasitələrinə çevrilən bir çox rabitə vasitələrinin və informasiya texnologiyalarının inkişafı informasiya nəzəriyyəsinə əsaslanır. Bu nəzəriyyə müstəqil elm sahəsi kimi ötürülmədə maneələrin olduğu bir şəraitdə informasiyanın mənbədən qəbulediciyə etibarlı və effektiv ötürülməsini təmin etmək məsələsinin həlli gedişində meydana çıxmışdır.

İnformasiya nəzəriyyəsinin inkişafına amerikalı alim Ralf Vinton Layon Hartli (1888-1970) özünün xüsusi töhfəsini vermişdir. O, 1928-ci ildə informasiyanın loqarifm ölçüsünü təklif etmişdir. İnformasiya alınması prosesinə əvvəlcədən verilmiş N eyni ehtimallı məlumatların sonlu çoxluğundan bir məlumatın seçilməsi kimi baxılır, seçilmiş məlumatdakı informasiyaların miqdarı I isə aşağıdakı düsturla müəy-

yən olunurdu (2, 9):

$$I = \log_2 N$$

Hartli düsturu yalnız ideal sistemlər üçün yararlıdır. Gerçəklikdə isə məlumatlar eyni ehtimallı olmurlar.

İngilis psixiatri, kibernetika mütəxəssisi, mürəkkəb sistemlərin tədqiqinin çıxış nöqtəsi Uilyam Ross Eşbinin (1903-1972) əsərlərində informasiyaya müxtəlifliklərin təzahürü kimi baxılır: əşyaların, hadisələrin fərqliliyinin olduğu yerdə mövcud müxtəlifliyin inkişafı kimi informasiya axını meydana çıxır. Sovet alimi, akademik Aleksandr Xarkeviç (1904-1965) informasiyanın dolğunluğunu insan və ya texniki qurğu tərəfindən informasiya alındıqdan sonra məqsədə nailolma ehtimalının yüksəlməsi əsasında ölçməyi təklif etmişdir. Sovet və Rusiya riyaziyyatçısı, kibernetiki və filosofu Yuliy Şreyder (1927-1998) informasiya bildirişlərinin təsiri altında insanın biliklərinin həcmının artması əsasında informasiyanın qiymətləndirilməsinin mümkünliyünü göstərmişdir (3, 4).

İnformasiya nəzəriyyəsində "informasiya" anlayışının tədqiqində iki aspekti fərqləndirmək olar: kəmiyyət və keyfiyyət. İnformasiya nəzəriyyəsinin inkişafının lap əvvəlindən yaxşı işlənmiş birinci və demək olar ki, heç tədqiq olunmamış ikinci aspektlər arasında ziddiyyət yaranmışdır.

İnformasiyanın kəmiyyət nəzəriyyəsinin banisi amerikalı mühəndis və riyaziyyatçı Klod Elvud Şennon (1916-

2001), ingilis statistiki, təkamülçü-bioloq və genetik Ronald Eymler Fişer (1890-1962) və amerikalı alim, görkəmli riyaziyyatçı və filosof, kibernetikanın və süni intellekt nəzəriyyəsinin əsasını qoymuş Norbert Vinerdir (1894-1964). 1950-ci illərin əvvəllərində onlar informasiya kəmiyyətinin statistik nəzəriyyəsinə təklif etdilər. Bu zaman R.Fişer klassik statistika nəzəriyyəsindən, K.Şennon informasiyanın kodlaşdırılması probleminə, N.Viner isə elektrik filtrlərində səs-küy və rəbitə problemlərindən çıxış edirdilər (1, 5, 6).

Kəmiyyət nəzəriyyəsi (*klassik nəzəriyyə*) informasiyanın məzmununu tədqiq edib və əsasən, kəmiyyət göstəriciləri ilə işləyir. Məsələn, K.Şennon informasiyanı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldıran kommunikasiya və rəbitə prosesi kimi görürdü. Özü də informasiya ilə eynən fiziki tutumlu kütlə və enerji ilə olduğu kimi davranmaq mümkündür. K.Şennonun nəzəriyyəsinə görə, informasiya - qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılmasıdır. Qeyri-müəyyənlik bir neçə hadisədən biri baş verdiyi təqdirdə mövcud olur. Qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması nəticəsində əldə edilən informasiyanın miqdarı Şennon düsturu ilə hesablanır (7, 9).

$$I = \sum_{i=1}^M P_i \log_2 P_i$$

Burada: I - informasiyanın miqdarı; P_i - hadisələrin ehtimallığı $1 \leq i \leq m$; M -

bütün mümkün hadisələrin sayıdır.

İnformasiyanın miqdarının müəyyən edilməsi düsturu məlumatların müxtəlif ehtimallığı mümkünliyünü nəzərə alır.

İnformasiyanın riyazi nəzəriyyəsi ötürülən informasiyanın məzmununu tamamilə inkar edib, onun mənasını kənarə qoyaraq, məlumatlarda informasiyanın yalnız miqdarını müəyyənləşdirir.

N.Viner isə informasiyaya fiziki gerçəklikdə mövcudluğu, forma və məzmunla bağlılığı olmayan mücərrəd bir həcm kimi baxır. Yəni onun fikrincə, "informasiya elə informasiyadır, nə maddiyatdır, nə də enerjidir" (1, s. 36).

Kəmiyyət nəzəriyyəsində "informasiya" anlayışı "entropiya" anlayışına qarşı qoyulur. Entropiya xaosla assosiasiya olunur, informasiya isə sistemin tarazlığını qaytarmaq üçün onun entropiyasını azaltmağa qadirdir (8, 9).

İnformasiyanın həmçinin keyfiyyət tərəfi, daha doğrusu, riyazi vasitələrlə uğurlu bir şəkildə öyrənilən və formalaşdırılan bəzi tərəfləri var. İnformasiyanın kəmiyyətinə aid olan ən sadə nəzəriyyə - kodlaşdırma nəzəriyyəsidir. Bu istiqamət statistik nəzəriyyə ilə sıx əlaqədə inkişaf etmişdir, lakin onunla eyni deyildir. Kodlaşdırma informasiya daşıyıcısının keyfiyyət halını və məlumatların təqdim olunması formasının kəmiyyət xüsusiyyətlərini dəyişir, ancaq məlumatların informasiya dolğunluğunun kəmiyyət və keyfiyyətini dəyişmir (7). Göründüyü kimi, kodlaşdırma nəzəriyyəsinin informasiyanın

keyfiyyət aspektinə müəyyən aidiyyəti olsa da, bütün hallarda sintaktik səviyyənin hüdudlarını keçmir. İnsan ünsiyyətində informasiyanın mənası, yəni semantik aspekti xüsusi rol oynayır.

Müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın böyük aparıcı rolu vardır. Son bir neçə onilliklər ərzində iqtisadi münasibətlərdə informasiyanın rolu xeyli artmışdır. Müasir texnologiyalar o qədər mürəkkəbdir ki, onların təşkil olunması üçün çox böyük həcmdə məlumatlar tələb olunur. İnformasiya axınları olmadan təşkilatlarda biznes proseslərinin aparılması mümkünsüzdür. İnsanın bütün həyatı digər adamlarla bilik və təcrübə mübadiləsinə əsaslanır. İnformasiya zənginliyi getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiya yeni bazarlar yaradır, məcmu təklif və tələbatı genişləndirir, bazarın həcmi kəskin artırır.

İqtisadi nemət olaraq informasiyanın dəyərinin qiymətləndirilməsi əksər iqtisadi subyektlər üçün mühüm, həm də eyni zamanda mürəkkəb bir vəzifəyə çevrilir. İnformasiya-kompüter sektorunun fəal inkişafı bu dəyişikliklərin katalizatoru kimi çıxış edir. Bu sektorun inkişafı, öz növbəsində, informasiyanın istehsalını və istehlakını artırır ki, nəticədə də yeni sahələr kompleksə yaranır. Bundan başqa, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, belə demək mümkündürsə, “köhnə iqtisadiyyat”ın mövcud sahələrinin simasını dəyişdirir. Ayrı-ayrı sahələr, xüsusən də ticarət,

təhsil, rabitə, maliyyə, nəqliyyat tamamilə yenidən qurulur.

İqtisadi fəaliyyətdə istifadə edilə biləcək informasiya kommunikasiyalarının sürətli inkişafı, informasiyanın iqtisadi nemətə çevrilməsi, elektron biznesin yeni formalarının meydana çıxması informasiyanın cəmiyyətə və iqtisadiyyata artan təsirinin nəticələrinin mahiyyətini aşkarlamağa və qiymətləndirməyə imkan verən elmi ümumiləşdirmələr və nəzəri tədqiqatlar tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq, informasiya haqqında elmi biliklərin sistemləşdirilməsinə və sahmana salınmasına, iqtisadi münasibətlər sistemində onun yerinə dair baxışların yenilənməsinə tələbat vardır.

İnformasiya iqtisadiyyatda informasiya iqtisadiyyatı sahəsinə çevrilərək bir çox aspektlərdə təzahür edir (4):

- özlüyündə informasiya istehsalı - istehsal sahəsi, yəni iqtisadi fəaliyyətin bir növüdür.

- informasiya istənilən iqtisadi sistemin fundamental resurslarından olan istehsal amilidir.

- informasiya alqı-satqı obyektidir, yəni əmtəədir.

- informasiyanın bəzi hissələri cəmiyyətin bütün üzvlərinin istehlak etdiyi sosial nemətdir.

- informasiya - dəyəri və faydası ilə iqtisadi sistemin optimallığının və tarazlığının müəyyənləşməsinə təsir göstərən bazar mexanizminin elementidir.

- müasir şəraitdə informasiya rəqabət mübarizəsində daha mühüm amillərdən

biridir.

- informasiya biznes və hökumət dairələrinin qərarlar qəbul edərkən və ictimai rəyi formalaşdırarkən istifadə etdikləri ehtiyatdır.

Beləliklə, informasiyalı cəmiyyət öz iqtisadiyyatını (*informasiya iqtisadiyyatı*) yaratdıqca iki deyil, dörd əsas resursdan istifadə edir. Bunlar isə əmək, kapital, torpaq və daim yeniləşən nəzəri bilikləri, müxtəlif növ məlumatları, o cümlədən adamların praktiki vərdişlərini özündə ehtiva edən əlaqəli informasiya-
dır.

Müasir şəraitdə informasiya istehsal amili kimi olduqca zəruridir. O, qəbul olunan qərarların operativliyini təmin edir, sahibkarlıq qabiliyyətinin inkişafına və istehsal prosesinin səmərəliliyinin artırılmasına kömək göstərir. İnformasiya - ətraf aləm haqqında təsəvvürləri zənginləşdirən məlumatdır, bilikdir, insanların praktiki fəaliyyətində isə qərarların qəbulu və idarəetmə proseslərinə təsir göstərir. O, problemlərin və ya məsələlərin bir neçə, hətta çoxlu həll variantlarından əlverişli olanını seçməyə, imtina edilmiş digər variantların nəticələrini qiymətləndirməyə imkan verir. Fiziki obyekt olmaması - informasiyanın ən mühüm özəlliyidir (5).

İnformasiya yeni iqtisadi amil kimi insan fəaliyyətinin təkrar resurs istehsalçısı tipinə aiddir və o, yeni informasiya cəmiyyətinin əsasını təşkil edir. İnformasiya haqqında xüsusi bir cəhət də diqqət yetirilməsi vacibdir: Yaradıl-

masındakı çətinliklər və ona olan böyük tələbat informasiyanın təkə leqal deyil, həm də qeyri-leqal yollarla (*hərbi casusluq, sənaye və kommərsiya casusluğu və s.*) əldə edilməsi səylərini şərtləndirmişdir. İnformasiyanın iqtisadi nəzəriyyəsində deyilir ki, **informasiyanın dəyəri ona sahib olan subyektin məqsədə çatmasını ifadə edən müəyyənliyin möhkəmlənməsindədir. Yaxud da əvvəlcədən məlum olan məqsədlərin əldə edilməsinə resurs məsrəflərinin minimallaşdırılmasıdır.** Bununla əlaqədar olaraq, makroiqtisadi sistem çərçivəsində informasiya həm də subyektin fəaliyyət planının ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq çıxış edir. Bu baxımdan da subyektin informasiyaya tələbatı, tələb olunan davamlı inkişafı təmin edə biləcək informasiya prosesinin institusional strukturunu (*istehsal, mübadilə, subyektlər arasında informasiya istehlakı*) təşkili ilə səciyyəvidir.

XX əsrin 60-70-ci illərində informasiya ilə işləmək səviyyəsinin artırılması - informasiya menecmentinin inkişafı və işgüzar şəbəkələrin yaradılması sayəsində Yaponiyanın və Şərqi Asiyanın bir sıra ölkələrinin iqtisadiyyatı sürətli sıçrayışa nail olmuşdur. ABŞ-da 1980-1990-cı illərdə elektron-informasiya texnologiyaları və informasiya şəbəkələrindən istifadə etməklə təsərrüfatın strukturunun yenidən təşkili əsasında mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Bununla belə, informasiya erasının başlanması alıcıların məhsul axtarışını

asanlaşdırır, həm də bir resurs olaraq informasiyanın dəyərini də dəyişdirir.

Hələ ötən əsrin ortalarında ABŞ iqtisadçılarının tədqiqatlarında informasiyanın mühüm iqtisadi amillərdən biri olduğu, onun iqtisadi münasibətlər sferasında aparıcı rola malikliyi barədə nəticələr əsaslandırılmış və informasiyanın iqtisadi nəzəriyyəsinə mühüm töhfələr verilmişdir. Bu sahədə informasiyanın iqtisadi nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biri Çikaqo məktəbindən olan alim - Nobel mükafatı laureatı Core Stiqlerin (1911-1991) əməyi daha yüksək olmuşdur. O göstərmişdir ki, bazarda hətta eynicinsli əmtələrin də qiymət pərakəndəliyi vardır. Buna görə də aşağı qiymətli satıcı axtarışı alıcı üçün faydalı ola bilər. İstənilən alıcı üçün əlavə axtarışdan gözlənilən qənaət axtarış nəticəsində gözlənilən qiymət endiriminə vurulduqda onun almaq istədiyi əmtənin miqdarına təxminən bərabər olacaqdır. C.Stiqler təsdiq edirdi ki, istehlakçının axtarış məsrəfləri, təxminən, onun müraciət etdiyi satıcıların sayına mütənəsbdir, çünki burada əsasən vaxt məsrəf olunur. Bu məsrəflər bütün istehlakçılar üçün, əlbəttə, eyni olmaya bilər: zövqlər müxtəlif olsa da, yüksək gəlirli adamlar üçün vaxt daha qiymətlidir. Əgər axtarış məsrəfləri gözlənilən ən yüksək effektə bərabərsə, onda axtarışın optimal variantını tapmaq olar. C.Stiqler həmçinin qeyd edirdi ki, nadir əmtələrlə bağlı şəxsi axtarışın effektivliyi alıcı və həm də satıcı

üçün çox aşağıdır. Çünki potensial satıcının kim olduğu məlum deyildir. Buradan isə belə fikir hasil olunur ki, axtarış məsrəflərini özündə axtarış sahəsini ehtiva edən əhali arasında potensial alıcıların və yaxud da satıcıların payına bölmək lazımdır (10).

Bütün bunlara rəğmən bütövlükdə deyə bilərik ki, istər ötən əsrin başlanğıcı, istərsə də sonrakı dövrlərdə olsun, informasiya hər bir cəmiyyətdə əhəmiyyətli rol oynamışdır. İnformasiyada və informasiya texnologiyalarında olan potensialın cəmiyyət, dövlət, elm tərəfindən dərk olunduğu son illərdə artıq informasiya cəmiyyətinə keçid haqqında danışılmalıdır. Müasir iqtisadi münasibətlər sferasında isə informasiyanın aparıcı rola malikliyi fikirlərə hakim kəsilmiş və praktiki reallığa çevrilmişdir.

İnformasiya nəzəriyyəsi və müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rolu ilə bağlı tədqiqatları yekunlaşdıraraq belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, informasiya əksər elmlərin araşdırma predmetidir. Bu baxımdan da ayrı-ayrı müstəvilərdə onun müxtəlif məna yükü daşıyan çoxlu təriflərinə rast gəlinir. Buna rəğmən onun hamı tərəfindən qəbul edilən tərifi hələ də təsbit edilməmişdir. Lakin ümumi kontekstdə informasiya insan fəaliyyətində saxlanması, ötürülməsi, işlənməsi və istifadəsi ilə bağlı zəruri məlumatların məcmusu kimi anlaşılmaqdadır. Mühüm kateqoriyası qeyri-müəyyənlik

ölçüsünü əks etdirən entropiya olan informasiyanın xassələri isə siyasi, iqtisadi, texniki, kimyəvi, bioloji və s. bu kimi istehlak məqsədlərinə görə də müəyyənləşdirilir. Həmin məqsədlər sırasında isə iqtisadi tip daha həcmli yük alır. Belə reallıq ondan irəli gəlir ki, son bir neçə onilliklər ərzində iqtisadi münasibətlərdə informasiyanın rolu miqyaslı artmış və o təsərrüfat həyatının inkişafının bütün tərəflərini əhatə etmişdir.

Aparılan təhlillər həm də o qənaətə gətirir ki, **zənginliyi getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edən informasi-**

ya sivilizasiyanın müasir inkişaf mərhələsində məcmu təklif və tələbatı genişləndirərək yeni bazarlar açır, onların həcmi yüksəldərək ayrı-ayrı ölkələrin tərəqqisinin, ümumilikdə isə qlobal iqtisadiyyatın mühüm qaynaq elementinə çevrilir. Məhz buna görə də müasir elmi-texniki, texnoloji mürəkkəbliklər zamanında informasiya axınları olmadan biznes proseslərinin aparılması mümkünsüzdür. Bütün bunlar isə ümumi çevrədə müasir iqtisadi münasibətlər sferasında informasiyanın aparıcı rola malik olduğunu bir daha əsaslandırır.

Ədəbiyyat:

1. Винер Роберт. "Кибернетика". М.: Наука. 1983, 344 с.
2. Емельянова Н.З. Основы построения автоматизированных систем. М.: Форум: ИНФРА-М, 2005, 416 с.
3. Ершова Т.В. Информационное общество - это мы! - М.: Институт развития информационного общества, 2008, 512 с.
4. Корнейчук Б.В. Информационная экономика. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006, 400 с.
5. Костельс Мануель. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура, М.: ГУ ВШЭ, 2010, 608 с.
6. Масуда Е. Информационное общество как постиндустриальное общество. М.: ЭКСМО-Пресс, 2003, 448 с.
7. Мазур М. Качественная теория информации. М.: Мир, 1974, 328 с.
8. Нижегородцев Р.М. Теоретические основы информационной экономики. Владикавказ, 1998, 248 с.
9. Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: реализация, моделирование, управление. М.: ТПК "Альянс", 2006, 408 с.
10. Стиглер Дж. Экономическая теория информации // Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1995.
11. www.e-qanun.az. - Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları.

Махмуд Гаджи-заде

**Ведущая роль информации
в сфере современных экономических отношений**

Резюме

Статья посвящена исследованию ведущей роли информации в сфере современных экономических отношений. Здесь с точки зрения современных реалий особое внимание уделено понятию информации, и в частности на ее научное определение с экономического аспекта. С другой стороны для исследования ведущей роли информации в сфере современных экономических отношений свойства и типы информации, его концептуальная система, теоретические основы, соответствующие компоненты влияющие на развитие мировой экономики стали объектом анализов. Результатом проведенных анализов еще раз было обосновано ведущая роль информации в сфере современных экономических отношений

Mahmud Hajizada

The leading role of information in the field of modern economic relations

Summary

The article focuses on research of the leading role of information in the area of modern economic relations. Here, from the point of view of modern realities special focus is on concept of information and in particular its scientific definition in economic dimension. For the other part for the study of the leading role of information in the area of modern economic relations, properties and types of information, its conceptual system, theoretical foundations, the relevant component influencing the development of the world economy have become object of analysis. The analysis once again been substantiated the leading role of information in the area of modern economic relations.

Мəqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: 25.03.2016

Təkrar işlənməyə göndərilmişdir: 07.04.2016

Çap üçün qəbul olunmuşdur: 02.05.2016

MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ

Təfəkkür jurnalı ildə 4 dəfə nəşr olunur.

Redaksiyaya göndərilən məqalələrdə müəlliflər aşağıdakı qaydalara əməl etməlidirlər:

- Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.
- Məqalənin əvvəlində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində açar sözlər göstərilməlidir.
- Məqalələrin dərc olunduğu dildən əlavə başda iki dildə - ingilis və rus dillərində olan xülasələri eyni və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır.
- Məqalələrin mətnləri Azərbaycan dilində latın, rus dilində kiril və ingilis dilində ingilis əlifbası ilə Times New Roman-12 şrifti ilə, minimum intervalla yığılmalıdır.
- Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinad olunmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcılığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların mətnində rast gəlinədiyi ardıcılıqla nömrələnməlidir.
- Məqalələr redaksiyaya çap olunmuş 1 nüsxə və diskə yazılmış variantlarda təqdim olunmalıdır.

Təfəkkür elmi xəbərlər jurnalı

№2(11) – 2016

Təfəkkür elmi xəbərlər jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 16 may 2014-cü il tarixli (protokol №07-R) və 13 mart 2015-ci il tarixli (protokol №05-R) qərarları ilə

İqtisad və Filologiya elmləri üzrə

“Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

(Jurnal 2013-cü ildən nəşr olunur)

Jurnal “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”

Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq şəkildə təsis edilmişdir.

Reyestr №3739

Materiallar Təfəkkür Universitetinin kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnməmişdir.

Dizayner: Lamiyə NƏBİYEVƏ

Korrektor: Niyazi HƏBİBOV

Təsisçi: Elm və Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universiteti

Redaksiyanın ünvanı: AZ1008, Bakı şəhəri, Təbriz küç. 29

Адрес редакции: AZ1008, город Баку, ул. Табриз, 29

Address: AZ1008, Baku city, st. Tabriz, 29

Telefon: (+99412) 541 04 50

E-mail: t_universiteti@mail.ru

www.universitet-tefekkur.com

Jurnalda dərc olunmuş materiallardan istifadə edərək istinad verilməsi vacibdir.

“OSCAR” nəşriyyatının mətbəəsində çap edilmişdir.

Sifariş 1726 – Tiraj 600

Çapa imzalanmışdır 07.06.2016-cı il